

MOLIBDEN DIOKSIDINI KALSIY GIPOKLORIT BILAN GIDROMETALLURGIK OKSIDLASHNING IMKONIYATLARINI O‘RGANISH

PhD. Sh.T.Hojiyev, talaba D.Z.Usmonova, talaba N.M.Xolboyev

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11234550

Annotatsiya: Suvli muhitda molibden dioksidini (MoO_2) kalsiy gipoklorit ($\text{Ca}(\text{OCl})_2$) bilan oksidlashning termodinamik qulayligi o‘rganildi. Tahlil shuni ko‘rsatdiki, reaksiya standart sharoitlarda ekzotermik va o‘z-o‘zidan sodir bo‘lib, Gibbs energiya qiymati manfiy. Haroratning $30\text{ }^\circ\text{C}$ dan $100\text{ }^\circ\text{C}$ gacha ko‘tarilishi reaksiyaning qulayligini kuchaytirdi, chunki Gibbsning manfiy energiyasi $30\text{ }^\circ\text{C}$ da $-229,841\text{ kJ/mol}$ dan $100\text{ }^\circ\text{C}$ da $-233,685\text{ kJ/mol}$ gacha qiymatlarini tashkil etgan.

Kalit so‘zlar: molibden dioksidi, kalsiy gipoklorit, suvli oksidlanish, termodinamika, ekzotermik, Gibbs energiyasi, muvozanat konstantasi.

Turli sohalarda muhim element bo‘lgan molibden asosan sulfidli konsentratlardan bir qator gidrometallurgiya va pirometallurgiya jarayonlari orqali ishlab chiqariladi. Ushbu murakkab ishlab chiqarish zanjiri kuydirish, tanlab eritish va tozalash bosqichlarini o‘z ichiga oladi. Bu esa po‘lat ishlab chiqarish, kimyoviy sintez va elektronikaning turli xil tarmoqlari uchun molibdenning yuqori tozaligi va sifatini ta‘minlaydi [1-2].

Tabiiy manbalardan tashqari, molibdenni qayta ishlangan materiallardan, masalan, metallolom, qotishmalar va tarkibida molibden bo‘lgan sanoat chiqindilaridan ham olish mumkin. Bundan tashqari, molibdenni misni qazib olish va qayta ishlashdan, shuningdek, turli xil kimyoviy jarayonlarda ishlatiladigan sarflangan katalizatorlardan qo‘shimcha mahsulot sifatida olish mumkin. Ushbu muqobil manbalar molibdenning barqaror ta‘minotiga hissa qo‘shadi va ishlab chiqarishdagi xomashyo bazasini kengayishiga olib keladi [3-4].

An‘anaviy molibden ishlab chiqarish texnologiyasiga ko‘ra, sulfidli molibden boyitmalari “Qaynar qatlamli” (KC) pechida $500\text{-}700\text{ }^\circ\text{C}$ haroratda kuydiriladi (optimal harorat $570\text{-}580\text{ }^\circ\text{C}$):

Kuydirish mobaynida kislorod yetishmovchiligi tufayli quyidagi zararli birikmalar hosil bo‘ladi: Oksidlanishga ulgurmagan molibden sulfidlari (MoS_2 yoki MoS birikmalari ko‘rinishida) va chala oksidlanib qolgan molibden dioksidi (MoO_2 ko‘rinishida). Bular keyingi kuyindini ammiakli suvda tanlab eritish vaqtida umuman erimaydi va chiqindi – kek tarkibida qolib ketadi. Tanlab eritishda kuyindini tarkibiga

qarab molibdenning eritmaga o'tish darajasi 80-95% ni tashkil qiladi, chiqindi – kekdagi molibden miqdori esa 5 – 25 % ga teng bo'lishi mumkin [5-6].

Hozirgi kunda ko'plab metallurg olimlar va kimyogarlar ushbu muammoni keltirib chiqarayotgan sabablarni o'rganib, tahlil qilib muammoning oldini olish chora-tadbirlari ustida ilmiy izlanishlar olib borishmoqda. Ulardan ba'zilar quyidagicha yechimlar berishgan:

- Kuydirish vaqtida pechda haroratni optimallashtirish ta'minlash;
- Zarrachalar o'lchamini yanada maydalashtirish va changga chiqib ketishini oldini olish;
- Boyitmaga iloji boricha Cu, Fe, Ca, Mg birikmalarini umuman aralashtirmaslik kerak.

Yuqorida taklif etilgan texnologik yechimlar faqat sulfidli molibden boyitmalarini kuydirish jarayoni uchun mo'ljallangan bo'lib, bu ishlanmalarni kuydirish jarayoniga tatbiq etish o'zining murakkabligini saqlab qolmoqda. Bu holat esa molibdenning yana sezilarli darajada chiqindi – kek bilan chiqib ketishiga olib kelmoqda. Kuydirish mobaynida molibdenning zararli birikmalari hosil bo'lishini oldini olish choralari nisbatan kam samaraga ega ekanligi chiqindi sifatida ajralib chiqqan molibden keklarini qayta ishlashning dolzarbligini va zaruratini oshiradi [7].

Ma'lumki, molibden dioksidini eritmada havo kislorodi ishtirokida oksidlash birmuncha qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bunga sabab kislorodning suvda kam erish qobiliyatiga egaligidir. Bu holat suvda yaxshi eriydigan va molibden dioksidini to'liq oksidlay oladigan muqobil, arzon va mahalliy oksidlovchi reagentlar ustida izlanishlar olib borishni taqozo qiladi. Mazkur ishda ayni shu izlanishlar bo'yicha oksidlovchi modda sifatida kalsiy gipoxloritning molibden dioksidiga ta'siri o'rganib chiqildi. Bunga ko'ra, dastlab jarayonning molekulyar kimyoviy reaksiyasi tuzib olindi va u quyidagicha:

Oksidlovchi-tanlab eritish jarayonining to'liq ionli reaksiyasi:

Qisqa ionli tenglamasi esa quyidagicha bo'ladi:

Qisqa ionli tenglamasiga asosan reaksiyaning termodinamikasi tahlil qilindi. Buning uchun dastlab ma'lumotnomalardan reaksiyada qatnashgan har bir modda yoki ionning standart sharoitdagi qiymatlari aniqlandi. Dastlabki moddalarning termodinamik qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Moddalarning tegishli termodinamik kattaliklari (298 K)

Modda	MoO ₂	ClO	MoO ₃	Cl ⁻
ΔH (kJ/mol)	-589,1	-110,0	-745,2	-167,1
ΔG (kJ/mol)	-533,2	-36,6	-668,1	-131,26
ΔS (J/(mol*K))	46,28	33	77,7	56,5

Kimyoviy reaksiyaning standart sharoitdagi qiymatlariga tayangan holda Gess qonuniga muvofiq hisoblash ishlari olib borilganda quyidagi natijalar kelib chiqdi:

$$\Delta H_{\text{reaksiya, kJ}}: -213,2$$

$$\Delta G_{\text{reaksiya, kJ}}: -229,5$$

$$\Delta S_{\text{reaksiya, J}}: 54,92$$

Standart sharoit (298 K) uchun hisoblangan termodinamik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, molibden dioksidini kalsiy gipoxlorot bilan gidrometallurgik usulda oksidlash jarayoni ekzotermik bo'lib, Gibbs energiyasi qiymati manfiyligi uni standart sharoitda o'z-o'zidan borishini bildiradi. Bunda albatta dastlabki faollanish energiyasini berish talab etiladi. Entalpiya qiymati esa reaksiya natijasida sistemadagi zarrachalarning tartibsizlik darajasi ortishidan dalolat beradi.

Endi haroratning o'zgarishi mazkur reaksiyaning borishiga qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rib chiqamiz. Buning uchun esa reaksiya Gibbs energiyasining haroratga bog'liqlik tenglamasini tuzib olindi va quyidagicha:

$$\Delta G^T = -213,2 - 0,05492 \cdot T$$

Tuzilgan tenglamaga muvofiq, reaksiyaning muvozanat konstantasi ham aniqlandi. Bu tenglamadan foydalanib, haroratni har 5 birlikka oshirildi va olingan natijalar 2-jadvalga kiritildi.

2-jadval**Haroratning ortishi bilan reaksiya Gibbs energiyasi va muvozanat konstantasining o'zgarishi qiymatlari**

No	T, K	T, °C	ΔG , kJ/mol	K_M
1	303	30	-229,841	1,096

2	308	35	-230,115	1,094
3	313	40	-230,390	1,093
4	318	45	-230,665	1,091
5	323	50	-230,939	1,090
6	328	55	-231,214	1,089
7	333	60	-231,488	1,087
8	338	65	-231,763	1,086
9	343	70	-232,038	1,085
10	348	75	-232,312	1,084
11	353	80	-232,587	1,083
12	358	85	-232,861	1,081
13	363	90	-233,136	1,080
14	368	95	-233,411	1,079
15	373	100	-233,685	1,078

2-jadvalda taqdim etilgan qiymatlardan shuni anglash mumkinki, molibden dioksidini kalsiy gipoxlorit bilan suvli muhitda oksidlash jarayonida haroratning ortishi Gibbs energiyasi qiymatlarining kamayishiga, ya'ni, kimyoviy reaksiyaning sodir bo'lish ehtimolligi ortishiga olib keldi. Termodinamik tahlil qilish uchun haroratni har 5 birlikka oshirilganida Gibbs energiyasining qiymati 30 °C da -229,841 kJ/mol ga, 100 °C da esa -233,685 kJ/mol ga teng bo'ldi. Bunga sabab reaksiya natijasida sistema entropiyasining ortishidir. Ekzotermik reaksiya tufayli ajralib chiqqan issiqlik energiyasi reaksiya mahsulotlarining tartibsiz harakati ortishi uchun xizmat qiladi.

1-rasm. Molibden dioksidini oksidlanishida harorat va muvozanat konstantasi orasidagi bog'liqlik

Reaksiyaning muvozanat konstantasi esa harorat ortishi bilan sekin-asta kamayishi kuzatildi (1-rasm). Masalan, sistema harorati 30 °C dan 100 °C ga qadar oshirilganda muvozanat konstantasi mos ravishda 1,096 va 1,078 qiymatlar intervalidagi sonlarni tashkil etdi. Bu holatni reaksiya Gibbs energiyalarining qiymati berilgan haroratlar qiymatidan biroz kichikligi bilan izohlanadi. Natijada muvozanat

konstantasida eksponensial kamayish sodir bo'ldi. Lekin 30 – 100 °C haroratlar intervalida muvozanat konstantasining birdan katta qiymatlarni namoyon qilganligi reaksiya berilgan sharoitda ham unumdorligini deyarli saqlab qolganidan dalolat beradi.

Ushbu natijalar o'rganilayotgan haroratlarda molibden dioksidi uchun ushbu oksidlanish jarayonining termodinamik maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydi. Kinetik ma'lumotlar va nostandart sharoitlarning ta'sirini o'z ichiga olgan keyingi tadqiqotlar reaksiya dinamikasini yanada to'liqroq tushunish imkonini beradi.

Kalsiy gipoxlorit ($\text{Ca}(\text{OCl})_2$) bilan suvli muhitda molibden dioksidini (MoO_2) oksidlash uchun boshqa oksidlovchi moddalarga nisbatan bir qancha potensial afzalliklari bor:

- Kalsiy gipoxlorit keng tarqalgan dezinfeksiyalash vositasidir (xlorli ohak) va uni olish nisbatan arzon.

- Kalsiy gipoxloritdagi gipoxlorit ioni (OCl^-) kuchli oksidlovchi moddadir, MoO_2 oksidlanishini molibden trioksidi (MoO_3) kabi yuqori oksidlanish darajasiga olib chiqish xususiyatiga ega.

- Reaksiya sharoitlariga (pH, konsentratsiya) qarab, kalsiy gipoxlorit MoO_2 oksidlanishiga nisbatan selektiv bo'lishi mumkin va suvli eritmada mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa komponentlar bilan reaksiyaga kirishish ehtimoli kamroq.

Umuman olganda, kalsiy gipoxloritidan foydalanishning afzalliklari jarayonning o'ziga xos talablariga bog'liq va mumkin bo'lgan kamchiliklarga nisbatan tekshirilishi kerak. Agar selektivlik va iqtisodiy samaradorlik ustuvor bo'lsa, kalsiy gipoxlorit yaxshi variant bo'lishi mumkin. Ammo yuqori oksidlanish kuchi yoki minimal yon mahsulotlarni talab qiladigan jarayonlar uchun muqobil oksidlovchilar ko'proq mos kelishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hojiyev Sh., Soatov A., Usmonova D. Metallurgiya pechlari: Pirometallurgik agregatlarning tuzilishi va ishlash prinsipi. – London: “GlobeEdit”, 2024. – 154 b. – ISBN 978-620-6-79638-1

2. Hojiyev Sh., Farmonova F., Esonova M. Yosh kimyogar: Kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari, anorganik birikmalarning sinflanishi. – London: “GlobeEdit”, 2023. – 149 b. – ISBN 978-620-6-79311-3

3. Hojiyev Sh.T., Muhammadov S.M., Yarashev U.K., Xolboyev N.M. Universal metallurg: metallar va ularni ishlab chiqarish texnologiyalari. –Toshkent: “Lesson press”, 2023. – 124 b. ISBN 978-9943-9364-7-8

4. Хожиев Ш.Т., Бердияров Б.Т., Очилдиев К.Т., Носирхужаев С.К. Теория гидрометаллургических процессов: учебник. – Лондон: “LAP – LAMBERT Academic Publishing”, 2023. – 250 с. – ISBN 978-620-6-79171-3